

**QUYI AMUDARYO DAVLAT BIOSFERA REZERVATI *DREPANIDAE*
OILASI TAHGACHAQANOTLILARI TURLARI
SPECIES OF *DREPANIDAE* FAMILY ANTHOPTERANS OF THE LOWER
AMUDARYA STATE BIOSPHERE RESERVE**

Bekchanov X.O‘.

Urganch davlat pedagogika instituti, bekchanov@gmail.com

Abdullaeva M.R.

Urganch davlat universiteti

E-mail: mehribona32@gmail.com

Annotation. This article shows that humanity has realized the importance of wild plant and animal species and that wild species are an integral part of natural ecosystems and are a complex of living organisms that have historically formed in a certain area - an integral component of biota, butterfly species found in the Lower Amudarya State Biosphere Reserve is talked about.

Oxirgi paytlarda, insoniyat yovvoyi o‘simlik va hayvon turlarining muhim ahamiyatini anglab yetdi. Yovvoyi turlar tabiiy ekotizimlarning uzviy qismi bo‘lgan hamda ma‘lum hududda tarixan tarkib topgan tirik organizmlarning majmuasi – biotaning uzviy komponenti hisoblanadi. Tabiiy biota qishloq xo‘jaligi, sanoat yoki tibbiyot uchun tabiiy resurs manbasi bo‘lib dam olish, hordiq chiqarish kabi rekreatsiya, estetik, ilmiy ehtiyojlarni qondirish hamda ekobiznesni yuritish, rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Olimlar fikricha, Tabiat – bu uzun chambarchas zanjirdir, binobarin har bir o‘simlik va hayvonot turining yo‘qolishi Yer sayyorasi ekotizimini – Biosferani xavf ostiga qo‘yadi.[1] O‘z navbatida bioxilma-xillik - Biosferadagi modda va energiya almashuvida kechayotgan biogeokimyoviy sikllarning barqarorligini ta‘minlashda asosiy omil hisoblanib, Yerdagi hayotning asosidir. Tabiiy ekotizimlar xilma-xilligi o‘z navbatida o‘simlik va hayvon turlarining turli-tumanligini ta‘minlaydi hamda tuproq sifatini yaxshilaydi, suv va havoni tozalaydi. Har bir tur esa tegishli ekotizimning zarur uzviy elementi hisoblanadi. Shuni aytish joizki, bioxilma-xillik – hayot mezonidir, uni saqlab qolish, takror ko‘paytirish va tiklash bizning umumiy manfaatimizdir. Bu jarayonda yoshlarimizning atrof tabiiy muhit muxofazasi yo‘nalishdagi yaratuvchanlik, bunyodkorlik sifatlarini namoyon etish hamda dahldorlik hissiyotini uyg‘otish ayniqsa hozirgi kunning muhim vazifasidir. Shuning bir debochasi sifatida biz o‘zimizning tadqiqotlarimizni Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervatidagi hasharotlar faunasini o‘rganishni oldimizga maqsad qilib qo‘ydik. Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati Qoraqalpog‘iston Respublikasi Beruniy va Amudaryo tumanlari hududlarida joylashgan bo‘lib umumiy maydoni 6 8717,8 gektarni tashkil qiladi. Shundan, 11 568,3 gektar qo‘riqxonona zonasiga, 6 731,4 gektar bufer zonasi, 5

0418,1 gektar oraliq zonaga kiritilgan. Qo‘riqxonona zonasi 11 568,3 gektardan iborat bo‘lib, u qat‘iy rejimdagi muhofazalanadigan zona hisoblanadi. Ushbu zona tabiat ob‘ektlari va komplekslarini to‘liq saqlab qolish, ilmiy tadqiqotlar va monitoring olib borish uchun mo‘ljallangan.[2] Hanuzgacha bu yerda hasharotlar faunasi to‘liq o‘rganilmagan bo‘lib bizning tadqiqotlarimiz buning bir qismini tashkil qiladi. Tadqiqotlarda asosan *Drepanidae* oilasi vakillarning tur tarkibini aniqlashga harakat qildik.

Tadqiqotlarasosan 2021-2023 yillardavomida Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervatining ayrim refugiumlarida 3 faslida bahor, yoz va kuzda amalga oshirildi. Kunduzgi kapalaklarni entomologik to‘r sachoklar(matrap) vositasida ushlab olindi. Ayrim kapalaklarning qurtlari – lichinkalari o‘zlari oziqlanadigan o‘simliklardan yig‘ildi. Tungi kapalaklarni ushlab Mazoxin-Porshnyakov va boshqa entomolog olimlar uslublari asosida olib borildi. Jumladan,tungi faol kapalaklarni yig‘ishda yorug‘likka jalb qilish uchun oq matodan qilingan sun‘iy “devor” hamda DRL-250 va DRL-400 lampalaridan foydalanildi. Shuningdek, elektr toki bo‘lmagan joylarda yorug‘lik manbasi sifatida qo‘l chiroqlari ham qo‘llanildi. Hasharotlarni xloroform yoki etilasetat yordamida jonsizlantirildi va maxsus entomologik usullar yordamida taxtakachlarda qotirildi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bu hududda juda ko‘p tangachaqanotlilar vakillari uchraydi va hududdagi bioxilma-xillikning ajralmas qismi hisoblanadi.[3]

Turkum: *LEPIDOPTERA*

Ust oila: *DREPANOIDEA*

Oila: *DREPANIDAE*

Drepanidae –O‘roqqanotlilar oilasining Yer yuzida 3 kenja oila va 125 avlodga mansub 660 dan ortiq turi tarqalgan. Asosan, nam tropik va subtropik o‘rmonlarda uchraydi, Palearktikada 50 turi aniqlangan. Kapalaklari tashqi tuzilishi jihatdan Noctuidae oilasi vakillariga o‘xshab ketadi.[4] O‘rtacha kattalikdagi kapalaklar bo‘lib, tanasi ingichka, kam sonli tuklar bilan qoplangan. Qanotlarini yoyganda kattaligi 10-40 mm ga yetadi. Oldingi qanotlarining chekkasi o‘roqsimon shakl hosil qiladi. Qo‘nib turgan vaqtda tanasini oldingi va keyingi qisimini yuqoriga ko‘tarib turadi. Mo‘ylovlari taroqsimon, ba‘zan plastinkasimon yoki tishsimon, urg‘ochilarida siyrak kiprikchalar bilan qoplangan, ko‘zlari yirik, yumaloq, xartumi reduksiyalashgan. Lichinkalari – qurtlari to‘rt juft qorin oyoqlarga ega, tana segmentlarida o‘siqchalari mavjud. Lichunkalari daraxtlar va butalar barglari bilan oziqlanadi. Yumshoq pilla ichida g‘umbakka aylanadi. G‘umbak bosqichida qishlab qoladi.

Kenja oila: *THYATIRINAE*

Avlod – *Tethea*

1. *Tetheaocularis* (Linnaeus, 1767).

Sinonimlari: *Phalaena ocularis* (Linnaeus, 1767), *Phalaena octogesimea* (Hübner, 1786), *Tethea octogena* (Esper, 1788).

Bionomikasi: Monovoltin. Kapalagining uchish vaqti: may – iyul. Qurtlarining faol davri iyul – avgust. Qurtlarining ozuqa o‘simliklari: *Populus* turkumiga mansub turlar. Cubmikrotermguruh, dendrobiont, Salicaceae oilasi oligofagi, bahorgi – yozgi tur. Biotopi - to‘qay, antropogen. G‘umbagi qishlab qoladi. Odatiy tur. [Laszlo, Gy. M.; G. Ronkay; L. Ronkay & T. Witt, 2007, Esperiana Buchreihe zur Entomologie Band 13: 1–683]

Aniqlangan joyi va muddati: Amudaryo refugiumi: 28.V.2018; 7 ♂♂, 11 ♀♀. 09.VI.2020; 28 ♀♀.

Zoogeografik viloyati: Transpalearkitik

Tarqalishi: Yevropa, O‘rta Osiyo, Sharqiy Osiyo, Sharqiy Sibir

2. *Tethea* or (Denis et Schiffermuller, 1775).

Sinonimlari: *Noctuaypsilon-graecum* (Goeze, 1781).

Bionomikasi: Bivoltin. Kapalagining uchish vaqti: aprel – avgust. Qurtlarining faol davri iyul - sentabr. Qurtlarining ozuqa o‘simliklari: *Populus*, *Betula*. Mo‘tadil guruh, dendrobiont, oligofag, bahorgi – yozgi tur. Biotopi- to‘qay, cho‘l, antropogen. G‘umbagi qishlab qoladi. Odatiy tur.

Aniqlangan joyi va muddati: Amudaryo refugiumi: 07.VI.2019; 23 ♂♂, 11 ♀♀. Kegeyli refugiumi: 28.VI.2018; 29 ♀♀. Beruniy regugimui: 24.VI.2017; 16 ♀♀.

Zoogeografik viloyati: O‘rta Osiyo endemigi.

Tarqalishi: O‘rta Osiyo.

Kenja oila DREPANINAE

Avlod -*Drepana*

3. *Drepana falcataria* (Linnaeus, 1758).

Sinonimlari: *Phalaena falcataria* (Linnaeus, 1758), *Bombyx falcula* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Bionomikasi: Bivoltin. Kapalagining uchish vaqti: may – iyun, iyul – avgust. Qurtlarining faol davri iyun – iyul, sentabr. Qurtlarining ozuqa o‘simliklari: *Betula*, *Alnus*, *Quercus*, *Salix*. Mikroterm guruh, dendrobiont, Betulaceae oilasi oligofagi, bahorgi – yozgi tur. Biotopi – to‘qay va antropogen landshaftlar. G‘umbagi qishlab qoladi. Odatiy tur.

Aniqlangan joyi va muddati: Beruniy refugiumi: 10.VIII.2018; 12 ♀♀, 28 ♂♂.

Zoogeografik viloyati: Amfipalearkitik.

Tarqalishi: Yevropa, G‘arbiy Sibir, Sharqiy Sibir

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Блюммер А.Г. Виды насекомых // Государственный природный заповедник «Буреинский». Летопись природы. Кн. 5. Чегдомын, 2004. С. 94–116.

2. Васильев В.П., Лившиц И.

3. Вредители плодовых культур. - М.Колос,1984.- 399с.*Воронцов А. И.*
Лесная энтомология — М., изд. Высшая школа, 1982 г.
- 4.*Горбунов.П.Ю.*Высшие чешуекрылые (Macrolepidoptera) пустынь и южных степей Западного Казахстана. Екатеринбург. 2011. С. 45.